

O‘ZBEK XALQ OG‘ZAKI IJODI ASOSIDA O‘QUVCHILARNI
VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASHNING PEDAGOGIK
TEXNOLOGIYALARI

Qodirqulov Nodirbek Hamroqul o‘g‘li

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek xalq og‘zaki ijodi namunalaridan ertaklar, dostonlar, afsonalar, maqollar va qo‘shiqlardan foydalanib o‘quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning samarali pedagogik texnologiyalari yoritilgan. Xalq og‘zaki ijodi yosh avlodda milliy o‘zlikni anglash, yurtga sadoqat, jasorat va mas‘uliyat tuyg‘ularini shakllantiruvchi muhim ma‘naviy tarbiya vositasi sifatida baholanadi. Maqolada shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim, rolli o‘yinlar, muammoli vaziyatlar, obrazli tahlil, sahnalashtirish kabi zamonaviy metodlar orqali vatanparvarlik g‘oyalarini o‘quvchilar ongiga chuqur singdirishning amaliy yondashuvlari ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlari: fazilat, sadoqat, insonparvarlik, ma‘naviy tarbiya, axloqiy tarbiya, xalq og‘zaki ijodi, ertak, maqol, rivoyat, milliy qadriyat, texnologiya, pedagogika

Аннотация. В статье рассматриваются эффективные педагогические методы воспитания патриотических чувств у учащихся на примере узбекского народного творчества – сказок, эпосов, пословиц, поговорок и песен. Народное творчество рассматривается как важный инструмент воспитания у подрастающего поколения чувства национальной идентичности, преданности Родине, мужества и ответственности. В статье представлены практические направления по формированию у учащихся патриотических идей с помощью современных методов, таких как личностно-ориентированное обучение, ролевые игры, решение проблемных ситуаций, анализ образов, инсценировка.

Ключевые слова: добродетель, верность, гуманность, духовное воспитание, нравственное воспитание, народное устное творчество, сказки, пословицы, легенды, национальные ценности, технология, педагогика

Abstract. This article discusses effective pedagogical technologies for educating students in the spirit of patriotism using examples of Uzbek folk art - fairy tales, epics, legends, proverbs and songs. Folk art is considered an important means of spiritual education that forms a sense of national identity, loyalty to the homeland, courage and responsibility in the younger generation. The article shows practical approaches to deeply instilling patriotic ideas in students' minds through modern methods such as person-centered education, role-playing games, problem situations, figurative analysis, and staging.

Keywords: virtue, loyalty, humanity, spiritual education, moral education, folk oral art, fairy tales, proverbs, legends, national values, technology, pedagogy

O‘sib kelayotgan yosh avlodni har tomonlama barkamol, vatanparvar, ijtimoiy faollikka ega shaxs sifatida tarbiyalash davlat siyosatidagi ustuvor vazifalardan

biridir. Shu jihatdan qaralganda, xalq og‘zaki ijodi asrlar davomida sayqal topgan milliy ma‘naviyat manbai sifatida o‘quvchilarning ma‘naviy-axloqiy tarbiyasini shakllantirishda beqiyos tarbiyaviy ahamiyatga ega manba hissoblanadi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 28-fevraldagi PQ–81-son qarorida ta‘limda milliy qadriyatlarni uyg‘unlashtirish orqali yoshlarning tarbiyasiga e‘tiborni kuchaytirish vazifasi belgilab qo‘yilgan. Xalq og‘zaki ijodi namunalari ertaklar, maqollar, dostonlar va afsonalar ushbu maqsadga erishishda katta salohiyatga ega. Chunki xalq ijodi millatning tarixiy xotirasi, orzu-umidlari, g‘ururi va ruhiyatining eng yorqin ifodasidir. Chunki xalq og‘zaki ijodi-asrlar davomida elning boshidan kechirgan voqealari, orzu-intilishlari, kurashlari, tuyg‘ulari mujassam bo‘lgan bebaho ma‘naviy merosdir. Xalq og‘zaki ijodi o‘zining soddaligi, hayotiyligi, obrazlilik, xalqchil ruh ulushi bilan o‘quvchilar dunyoqarashiga kuchli ta‘sir ko‘rsatadi. Ularning ma‘naviy dunyosini boyitadi, ezgulik, mardlik, vatanparvarlik, adolat, mehnatsevarlik kabi fazilatlarni o‘rgatadi.

Misol uchun:

- ertaklar – yaxshilikning yomonlik ustidan doimo g‘alaba qilishini targ‘ib qiladi;
- dostonlar – vatan himoyasi, mardlik, sadoqat g‘oyalarini singdiradi;
- maqol va matallar – xalqning hayotiy donoligini tarbiyaviy mazmunda yetkazadi;
- qo‘shiqlar va alla - mehr-oqibat, tinchlik, ezgulik ruhini shakllantiradi.

Xalq ijodi namunalarida yurtni sevish, xalq uchun xizmat qilish, adolatni ulug‘lash kabi g‘oyalar ustuvordir. Bularni ta‘lim jarayoniga tatbiq etish o‘quvchilarni Vatanga sadoqatli bo‘lishga milliy qadriyatlarni hurmat qilishga, ajdodlar merosiga munosib bo‘lishga, ona yurt ravnaqi uchun mas‘uliyatni his etishga o‘rgatadi. “Alpomish”, “Go‘ro‘g‘li”* dostonlaridagi vatan himoyasi, mardlik, jasorat sahnalari yoshlar ongida kuchli ruhiy ta‘sir uyg‘otadi. Ertaklar orqali esa ezgulik, adolat, mehnatga halol yondashuv singdiriladi. Maqollar esa milliy g‘urur, birlik, ahillik g‘oyalarini mustahkamlaydi. Xalq og‘zaki ijodi asosida vatanparvarlik tarbiyasini takomillashtirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish yuqori natija beradi.

Jumladan:

1. Klaster (Cluster) texnologiyasi

O‘quvchilar ertak, doston yoki maqol asosida “Vatan”, “Jasorat”, “Mardlik”, “Sadoqat” tushunchalari bo‘yicha g‘oya xaritasini tuzadilar.

2. Aqliy hujum (Brainstorming)

O‘quvchilar xalq ijodidagi qahramonlar fazilatlarini haqida fikr yuritib, ularni bugungi yoshlar hayoti bilan taqqoslaydi.

3. Rol o‘ynash (Role play)

Doston yoki ertak qahramonlari qiyofasiga kirish orqali ulardagi vatanparvarlik fazilatlarini amalda ko‘rsatib beradilar.

4. Muammoli ta‘lim texnologiyasi

O‘quvchilarga doston yoki ertakdagi vaziyatlar asosida savol-topshiriqlar beriladi:

“Agar siz Alpomish o‘rnida bo‘lsangiz, yurtni qanday himoya qilgan bo‘lardingiz?”

5. Loyiha (Project) texnologiyasi

O‘quvchilar “Vatanparvarlik xalq ijodida”, “Qahramonlar merosi” kabi loyihalarni tayyorlaydi.

6. Multimedia texnologiyalari

Dostonlardan videolavhalar, audio-ertaklar, qo‘shiqlarni darsga qo‘shish o‘quvchilarda qiziqishni oshiradi.

Ushbu tizim quyidagi bosqichlarni o‘z ichiga oladi:

- boshlang‘ich ta‘limda - ertaklar, topishmoqlar asosida milliy ruh uyg‘otish;
- o‘rta ta‘limda - dostonlar, rivoyatlar orqali jasorat va vatanparvarlikni mustahkamlash;

- yuqori sinflarda - qahramonlar merosini tahlil qilish, milliy g‘oya bilan bog‘lash.

Ushbu jarayonda pedagogning roli:

O‘qituvchi:

- xalq ijodi namunalarini mazmunli sharhlab beradi;
- o‘quvchilarda mustaqil fikrlashni rivojlantiradi;
- har bir asarni tarbiyaviy maqsad bilan bog‘laydi;
- zamonaviy texnologiyalar orqali darsni qiziqarli tashkil qiladi;
- o‘quvchilar ongiga Vatanga sadoqat tuyg‘usini singdiradi.

Xulosa. Xalq og‘zaki ijodi -yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda eng kuchli ma‘naviy vositalardan biridir. Uni pedagogik texnologiyalar bilan uyg‘unlashtirish ta‘lim jarayonining samaradorligini oshiradi, o‘quvchilarda milliy g‘urur, vatanparvarlik, jasorat, sadoqat kabi fazilatlarini shakllantiradi o‘quvchilarning ongiga ezgulik, halollik, vatanparvarlik, shijoat kabi fazilatlarini singdirish mumkin. Maktab ta‘limida xalq og‘zaki ijodini dars va tarbiya jarayoniga

zamonaviy uslubda kiritish, uni yoshlar uchun aktual va jozibador tarzda taklif etish bugungi pedagog oldidagi muhim vazifalardan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston xalq og‘zaki ijodi. Toshkent: Fan, turli yillar.
3. Pedagogik texnologiyalar bo‘yicha qo‘llanmalar.
4. O‘zbek dostonchilik maktabi tadqiqotlari.
5. O‘zbek xalq ertaklari to‘plami.
- . Qurbonov Sh. Adabiyot nazariyasi. – T.: O‘qituvchi, 2002.
4. Mamarasulov B. Xalq og‘zaki ijodi: janrlar va talqin. – Samarqand: 2021.
5. Ziyodova N. Ma’naviy tarbiyaning asoslari. – T.: 2020.

